

**PERKEMBANGAN BIOLOGIS, MOTORIK, KOGNITIF, DAN SOSIOEMOSIONAL
(PADA MASA ANAK-ANAK)**

**Nur Thahirah Umajjah, ia Angraeni, Asrika, Raudhatul Jannah, Aqila Rifkah, Wann
Agustin, Yunita, Intan, Erna, Bunga, Asisah, Indah, Rahayu Wahyuni, Putri
Syahwaliyah, Riska Amelia, Nurul Qolbi, Nur Ainun Annisa**

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

Program Studi Pendidikan Agama Islam,

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

E-Mail : angraeninia88@gmail.com

ABSTRACT

Biological includes changes in body shape and size such as the growth of the brain, muscles, nervous system, bone structure, increase in height and weight. Motor development is a term used to describe the behavior of movements carried out by the human body. Cognitive development is the stages of changes that occur in the span of human life to understand, process information, solve problems and know something. Socio-emotional or emotional development in childhood is marked by the emergence of evaluative emotions that are recognized as pride, shame, and guilt, where the emergence of these emotions indicates that children have begun to understand and use social rules and norms to assess their behavior.

Keyword: Biological, Motor Development, Cognitive developmment

PENDAHULUAN

Kanak-kanak ialah masa pembentukan karakter paling credible, pada tahap ini juga anak mudah sekali diajarkan sesuatu hal yang bahkan sering dianggap sulit. Anak-anak senang sekali mencoba sekalipun ia tidak bisa karena pada dasarnya anak-anak merasa tertantang. Dalam bermain pun anak-anak pun dipancing oleh kemampuan motoriknya. Sehingga memunculkan kreativitas luar biasa. Anak-anak perlu bimbingan dari orang tua maupun lingkungan dalam mengembangkan kemampuan biologis, kognitif, motorik dan sosioemosional mereka. Kemampuan yang terdapat pada anak-anak berbeda satu dengan yang lain. sehingga peran keluarga dan lingkungan sangatlah penting untuk mengendalikan dan mengarahkan kemampuan mereka.

Dalam pemahaman karakter anak-anak pastilah berbeda, dan bukan perkara yang gampang. Ini yang perlu ditekankan bahwa seorang pendidik harus bisa memahami satu persatu keterampilan, sikap anak-anak didiknya. dengan begitu pendidik akan bisa mengarahkan bakat anak tersebut mau dibawa ke arah mana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkembangan dan Masa Kanak-kanak

Perkembangan adalah perubahan yang bersifat countinue dalam diri individu awal lahir hingga akhir hayat. Perkembangan yang terjadi pada diri manusia tentu menjadi perhatian, hingga tidak menuntut kemungkinan banyak orang yang mencoba mengkaji pembahasan tentang perkembangan. Untuk itu berikut adalah definisi perkembangan menurut beberapa para ahli, diantaranya:

perkembangan merupakan perubahan secara progresif (maju) dalam diri organisme dalam pola-pola yang memungkinkan terjadinya fungsi-fungsi baru. perkembangan adalah proses yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik pada aspek fisik maupun psikis.¹

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh,

¹ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Cet. Pertama; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm. 29.

organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya.²

Pengertian Masa Kanak-kanak

Pada masa kanak-kanak terjadi perkembangan pesat baik secara fisik, kognitif, emosi dan psikosional. Oleh karena itu pada masa ini anak sudah mampu belajar, bermain serta perubahan emosi dan fisiknya dapat dilihat karena ini juga anak sudah mulai keras kepala untuk itu peran orang tua dan pendidik sangat di butuhkan. Pada umumnya masa kanak-kanak dibagi menjadi dua bagian yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak merupakan periode yang dimulai usia 2 tahun sampai masa pubertas.

Rentang Usia Kanak-Kanak

Seorang anak bertransformasi dari bayi sampai kanak-kanak dimulai saat anak sudah mampu berdiri hingga sudah mencapai kematangan. Pada umumnya rentang usia kanak-kanak dibagi dalam dua fase yaitu masa kanak-kanak awal yaitu pada usia 2-6 tahun dan masa kanak-kanak akhir yaitu pada usia 6-12 tahun.

Tugas Perkembangan Pada Masa kanak-kanak

Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2 (dua) sampai dengan 13 (tiga belas tahun). Usia kanak-kanak dibagi menjadi dua (dua) periode yaitu usia pra sekolah dan usia sekolah. Usia pra sekolah disebut dengan kanak-kanak awal (early childhood), dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir.³

1) Usia masa Kanak-kanak awal (2-6)

Pada periode ini berbagai macam istilah telah disebutkan. Para orang tua menyebut periode ini sebagai “problem age” mengapa demikian karena pada periode ini orang tua sering dihadapkan dengan tingkah laku seperti keras kepala, tidak menurut, negativisme, tempertamurs, mimpi buruk, iri hati, ketakutan irasional (tidak masuk akal) dan lain sebagainya. Sedang para guru dan pendidik menyebut periode ini sebagai usia pra sekolah atau “preschool age” yaitu periode persiapan untuk masuk sekolah dasar.

² Opan Arifudin, *Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. Pertama; Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), Hlm. 24.

³ Miftahul Jannah, “Tugas Perkembangan Pada Usia Kanak-kanak”, *Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. I. No. 2. (2015). Hlm. 89-98.

Namun berbeda lagi dengan para psikologi menyebut usia pra sekolah ini sebagai “pregang age” sebab periode ini anak-anak harus mulai belajar dasar-dasar tingkah laku social sebagai persiapan untuk penyesuaian dirinya terhadap kehidupan social yang lebih tinggi nanti setelah dewasa. Selain itu para psikolog menyebut pula periode prasekolah sebagai periode eksplorasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan yang utama pada periode ini ialah menguasai dan mengontrol lingkungannya. Mereka selalu ingin mengetahui apa dan bagaimana lingkungannya itu, bagaimana mereka dapat merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang dijelajahi tersebut, baik yang merupakan manusia maupun benda-benda. Cara umum yang dilakukan anak-anak usia 2-6 tahun yaitu dengan bertanya sebab itu sering pula dikenal sebagai usia bertanya (Questioning age).

Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Robert J. Havighurst, syah syah, Andriessen diantaranya:

- a) Toilet Training, hakikat tugas yang harus dipelajari anak yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial.
- b) Belajar membedakan jenis kelamin, serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin lain. Melalui observasi, maka anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan lain
- c) Belajar mencapai stabilitas fisiologis, manusia pada waktu lahir sangatlah labil jika dibanding fisik orang dewasa, anak akan cepat sekali merasakan perubahan dari panas ke dingin
- d) Pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan social
- e) Belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, menghubungkan diri sendiri secara emosional
- f) Belajar membedakan mana yang baik dan buruk serta mengembangkan kata hati
- g) Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain
- h) Membina sikap yang sehat (positif) terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri
- i) Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat
- j) Belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin
- k) Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis dan menghitung
- l) Mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap kelompok dan masyarakat
- m) Belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab.

2) Usia kanak-kanak Akhir (usia 6-13)

Pada periode ini biasa disebut “masa sekolah” ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai umur 13 tahun. Selanjutnya Kohlberg menamakan masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual, dimana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Adapun Erikson menekankan masa ini sebagai masa timbulnya “sense of accomplishment” di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntutan yang dapat timbul dari orang lain dan melaksanakan/menyelesaikan tuntutan itu. Kondisi inilah kiranya yang menjadikan anak-anak masa ini memasuki masa keserasian untuk bersekolah.

Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir menurut Robert J. Havighurst adalah sebagai berikut:

Memperoleh keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum

- a) Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh
- b) Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya
- c) Mengembangkan peran social pria atau wanita yang tepat
- d) Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari
- e) Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari
- f) Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai
- g) Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok social dan lembaga-lembaga
- h) Mencapai kebebasan pribadi

Perkembangan Biologis, Motorik, Kognitif dan Sosioemosional

1) Perkembangan Biologis

Perkembangan biologis merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya, dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya.⁴ Biologis mencakup perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, bertambahnya tinggi dan berat badan. Perubahan fisik tidaklah terbatas pada perubahan ukuran, tetapi juga pada perubahan proporsi.

⁴ Murni, Hlm. 22-33.

2) Perkembangan Motorik

Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan.⁵ Motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Masa kanak-kanak ialah masa paling menyenangkan bagi mereka untuk mempelajari keterampilan tertentu. Guna mengeksplor kemampuan dan minat anak-anak dari sesuatu yang mereka senangi sehingga bisa memunculkan kreativitas yang bersifat keterampilan. Keterampilan pada dasarnya ada pada tangan dan kaki, seperti keterampilan dalam aktivitas makan dan berpakaian sendiri. Kemajuan terbesar keterampilan berpakaian pada kanak-kanak antara usia 1,5 dan 3,5 tahun. Pada umumnya perkembangan motorik dibedakan menjadi dua yaitu motorik kasar dan motorik halus:

a) Perkembangan Motorik Kasar

Tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh, seperti berlari, berjinjit melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan seperti ini diperlukan guna meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Anak usia 4 tahun sangat menyukai kegiatan fisik yang menantang bagi dirinya, seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung dengan kepala menggantung ke bawah. Usia 5 atau 6 tahun keinginan anak untuk memacu adrenalin semakin bertambah. Pada usia ini anak mulai menyukai berbagai jenis perlombaan seperti balapan sepeda, balapan lari atau kegiatan sejenis lainnya yang mengandung bahaya. Pada usia 3-4 tahun seperti belajar sepeda roda tiga. Pada usia 5 atau 6 tahun: belajar melompat dan berlari cepat dan mereka sudah dapat memanjat. Sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Keterampilan yang mulai bisa terlihat adalah melakukan koordinasi gerakan kaki tangan kepala dalam menirukan tarian dan senam.⁶

b) Perkembangan Motorik Halus

Perkembangan motorik halus anak-anak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus yang berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Saat usia anak 4 tahun koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian anak masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi bangunan. Disebabkan keinginan anak untuk

⁵ Halim Purnomo, *Psikologi Peserta Didik*, (Cet. Pertama; Yogyakarta: K- Media, 2020), Hlm. 109.

⁶ Ujang Rohman, "Perkembangan Fisik dan Kognitif pada Masa Kanak-kanak", *Unipasby*, Vol. VI. No. 11. (2010). Hlm. 46.

meletakkan balok secara sempurna sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Pada usia 5 atau 6 tahun koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan dan tubuh secara bersama-sama antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh kesenangan. Seperti anak merasa senang memainkan boneka, melempar bola. Dengan keterampilan anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan pertama dalam kehidupannya. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sendirinya.

3). Perkembangan Kognitif

Kognitif adalah kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya.⁷ Perkembangan kognitif terjadi melalui proses yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses dimana anak berupaya untuk menafsirkan pengalaman barunya yang didasarkan pada interprestasinya, sedangkan akomodasi penyesuaian struktur berpikir dengan sejumlah pengalaman baru. Misalnya anak yang berusia 4 – 5 tahun sedang mencoba mendapatkan bola besar, akomodasi akan terjadi ketika anak mengenali bahwa bola tersebut lebih besar dari apa yang biasa. Anak tersebut kemudian memodifikasi pendekatan untuk menguasai bola dengan menyesuaikan dengan genggamannya.⁸ Berdasarkan contoh tersebut suatu pengalaman atau lingkungan baru telah mengubah perilaku anak dan pemahamannya hingga kemampuan kognitifnya bertambah. Piaget (1972) mengkatagorikan perilaku tersebut di atas kedalam 4 (empat) tahap perkembangan kognitif yaitu:

a) Sensorimotorik Lahir sampai dengan 2 Tahun

Perkembangan kognitif tersebut, pada tahap sensomotorik menggambarkan seseorang berpikir melalui reflek dan gerak tubuh. Artinya kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak dan konsekuensinya, dimana gerak selalu berhubungan dengan proses berpikir, pengetahuan dan berpikir muncul sebagai hasil atau akibat dari perilaku yang terjadi melalui gerak tubuh. Pada masa ini anak beradaptasi dengan lingkungannya

⁷ Murni, "Perkembangan Fisik, Kognitif, dan Psikososial pada Masa Kanak-kanak awal 2-6 Tahun", *Ar-Raniry*, Vol. III. No. 1. (2017). Hlm. 26.

⁸ Ujang rohman, "perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak", *Jurnal Unipasby*, Vol. VI. No. 11. (2010). hlm. 48.

menggunakan gerak repleks seperti, menggerakkan jari tangan, menendang, menangis dan lainnya.

b) Preoperasional 2 tahun sampai dengan 8 tahun

Pada tahap preoperasional anak usia 2 sampai dengan 8 tahun belum memiliki kemampuan berpikir logis atau operasional yang dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1) Prekonseptual yaitu anak yang berusia antara 2 sampai dengan 4 tahun, 2) Intuitive yaitu pada anak yang berusia antara 4 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai melakukan berbagai bentuk gerak dasar yang dibutuhkan seperti jalan, lari, lempar, dan sebagainya.

c) Konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun

Pada tahap konkret operasional anak bertambah kemampuannya dari variabel dalam situasi problemsolving, dimana anak sudah tidak tergolong pra sekolah melainkan anak sudah memasuki masa dunia sekolah. Pada masa ini anak memasuki periode transisi dalam aspek gerak dan motorik yang dapat dikembangkan kearah keterampilan yang kompleks.

d) *Formal operasional 11-12 tahun dan seterusnya*

Tahap formal operasional merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide ide yang tidak didasarkan pada realita, anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak. Tetapi menurut Piaget (1960) banyak anak tidak pernah mencapai tahapan tersebut. Perkembangan kognitif secara konstan berinteraksi dengan lingkungannya, kuatnya perkembangan kognitif sangat bergantung pada kemampuan intelegensinya. Tahapan-tahapan teori Piaget selalu dialami anak-anak, dan tidak akan pernah terlewat meskipun kemampuan anak berbeda-beda. Menurut Piaget (1972), proses berpikir merupakan fungsi kritis dalam kehidupan yang memungkinkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini Piaget (1972) Piaget, telah menemukan bahwa, “Anak mampu mendemonstrasikan berbagai pengaruh mengenai relativitas dunia sejak lahir hingga dewasa”. Temuan ini lebih dikenal sebagai pendekatan klinis Piaget yaitu suatu sistem pengumpulan data melalui tanya jawab yang sepenuhnya untuk memahami proses berpikir.

3) Perkembangan Sosiemosional

Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, dimana kemunculan emosi ini

menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Berikut penjelasan dari tiga emosi tersebut:⁹

- a) Rasa Bangga. Perasaan ini akan muncul ketika anak merasakan kesenang setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu.
- b) Malu. Perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Anak yang sedang malu sering kali berharap mereka bisa bersembunyi atau menghilang dari situasi tersebut. Secara fisik anak akan terlihat mengerut seolah-olah ingin menghindari dari tatapan orang lain. Dan biasanya rasa malu lebih disebabkan oleh interpretasi individu terhadap kejadian tertentu.
- c) Rasa Bersalah. Rasa ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Dan dalam mengekspresikan perasaan ini biasa anak terlihat seperti melakukan gerakan-gerakan tertentu seakan berusaha memperbaiki kegagalan mereka.

Terdapat beberapa hal penting dalam perkembangan emosional anak yang perlu dipahami:

- a) Usia berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Setiap rentang usia menunjukkan beberapa perbedaan yang paling mencolok dalam ekspresi dan regulasi emosi. Selama usia prasekolah, anak juga mengalami stress dan meresponsnya, namun di usia ini mereka juga berusaha untuk mengatur perasaan dan dorongan dirinya sendiri. Perbedaan kemampuan dalam mengekspresikan dan meregulasi emosi pada anak ini juga terkait dengan perkembangan kognitif anak, dimana perkembangan kognitif anak ini akan mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol diri dan menghambat impuls.
- b) Perubahan ekspresi wajah terhadap emosi.

Seperti halnya orang dewasa, ekspresi perasaan anak-anak juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, anak-anak semakin mampu dalam mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, mengerutkan kening, dan ekspresi lainnya perasaan. Kemampuan menggambarkan ekspresi emosi mereka semakin kompleks dan terlihat dari raut wajah mereka.

- c) Menunjukkan emosi yang kompleks

⁹ Femmi Nurmalitasari, "Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Prasekolah", *Buletin Psikologi*, Vol. XXIII. NO. 2. (2015). Hlm. 107.

Anak-anak di usia prasekolah memperlihatkan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu-malu, malu, jijik, dan rasa bersalah yang tidak terlihat pada bayi atau anak yang lebih muda. Ekspresi yang lebih kompleks dapat di tunjukkan dan kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif untuk mereka mengalami dan mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut.

d) Bahasa tubuh

Ternyata wajah tidak cukup bagi anak untuk mengekspresikan emosi, anak juga menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka mengekspresikannya melalui gerak gerik dan bahasa tubuhnya.

e) Suara dan kata

Anak-anak semakin baik dalam meng- ekspresikan perasaan mereka melalui suara dan kata seiring bertambahnya usia. Mereka mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan kemudian berkembang menjadi pelabelan yang semakin kompleks seiring dengan perasaan yang semakin kompleks yang mereka alami.

f) Representasi simbolik

Sejak batita, balita, dan selanjutnya, anak-anak semakin baik dalam menggunakan simbol, memainkan permainan, menggambar, dan memanipulasi material, untuk mengkomunikasikan dan mengarahkan emosi.

g) Pengetahuan emosi

Anak telah mulai mampu mengidentifikasi dan memberi nama perasaan yang dialaminya dan orang lain, dimana kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk regulasi emosi anak dalam berempati dan menunjukkan sikap pro sosial yang sesuai. Emosi anak berkembang lebih awal dibanding dengan saat anak mulai mampu berfikir. Balita sudah mampu memberi label pada emosinya yang sederhana, walaupun mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk melabel emosi yang lebih kompleks atau campuran dari beberapa emosi yang terjadi dalam satu waktu. Perubahan dari batita ke masa prasekolah, anak berfikir bahwa orang akan merasa apa yang mereka rasakan menjadi bahwa perasaan mereka sendiri mungkin berbeda dari orang lain. Serta belajar kapan mereka perlu dan tidak perlu mengungkapkan perasaan mereka sesuai dengan tuntutan social.

h) Perubahan usia dalam regulasi emosi

Anak usia ini lebih dapat menyamakan atau melebihkan emosi yang mereka rasakan dari reaksi yang biasanya mereka tampilkan di usia yang lebih muda. Anak yang lebih tua lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan tidak tertulis apa pun yang ada dalam budaya dan masyarakat mereka, tentang menunjukkan atau menyembunyikan emosi.

i) Respons pada perasaan lainnya

Anak menikmati dalam menunjukkan emosi yang kuat, dan tampaknya kegiatan ini menjadi salah satu cara mereka belajar tentang perasaan. Kemampuan berempati juga semakin berkembang. Dan ekspresi emosi yang ditampilkan untuk satu keadaan yang sama dapat saja berbeda dari setiap rentang usia, misalnya batita akan merasa takut saat melihat anjing yang besar berlari kencang, namun anak yang lebih tua akan menunjukkan perasaan tertarik.

j) Ikatan emosional dengan yang lain

Ikatan emosional dengan orang lain mulai berkembang, dan akan berkembang lebih cepat pada anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung seperti banyak menghabiskan waktu bersama saudara kandung atau ditempat pengasuhan atau penitipan yang banyak terdapat orang.

Keterkaitan antara perkembangan sosial dan emosional anak, bahwasannya emosi merupakan sikap yang muncul dari hati. Robert K. Copper dalam Ary Ginanjar Agustian mengatakan bahwa hati mengaktifkan nilai-nilai kita yang terdalam, mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi sesuatu yang kita jalani. Hati mampu mengetahui hal-hal mana yang tidak boleh atau tidak diketahui oleh pikiran kita. Hati adalah sumber keberanian dan semangat, integritas serta komitmen. Hati adalah sumber energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita untuk melakukan pembelajaran, menciptakan kerjasama, memimpin, serta melayani.¹⁰

¹⁰ Dina Khairiah, "Asmen Perkembangan Sosio-emosional Anak usia Dini", *Al Athfal*, Vol. I, No. 1. (2018). Hlm. 4.

PENUTUP

Perkembangan adalah proses perubahan individu secara sistematis, kontinue, dan progresif sesuai dengan perkembangan munculnya sifat-sifat baru terus menerus mulai awal hingga akhir hayatnya. Pada umumnya masa kanak-kanak dibagi menjadi dua bagian yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak merupakan periode yang dimulai usia 2 tahun sampai masa pubertas.

Pada umumnya rentang usia kanak-kanak dibagi dalam dua fase yaitu masa kanak-kanak awal yaitu pada usia 2-6 tahun dan masa kanak-kanak akhir yaitu pada usia 6-13 tahun. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2 (dua) sampai dengan 13 (tiga belas tahun). Usia kanak-kanak dibagi menjadi dua (dua) periode yaitu usia pra sekolah dan usia sekolah. Usia pra sekolah disebut dengan kanak-kanak awal.

Biologis mencakup perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, bertambahnya tinggi dan berat badan. Perkembangan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Perkembangan Kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah dan mengetahui sesuatu. Perkembangan Sosioemosional atau emosi pada masa kanak-kanak ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, dimana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, Opan. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Khairah, Dina. (2018), "Asmen Perkembangan Sosio-emosional Anak usia Dini", *Al Athfal*, Vol. I, No. 1. Hlm. 4.
- Nurmalitasari, Femmi. (2015), "Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Prasekolah", *Buletin Psikologi*, Vol. XXIII. NO. 2. Hlm. 107.
- Jahja, Yudrik. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Jannah, Miftahul. (2015), “Tugas Perkembangan Pada Usia Kanak-kanak”, *Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. I. No. 2. Hlm. 89-98.
- Murni, (2017), “Perkembangan Fisik, Kognitif, dan Psikososial pada Masa Kanak-kanak awal 2-6 Tahun”, *Ar- Raniry*, Vol. III. No. 1. Hlm. 26.
- Purnomo, Halim. (2020). *Psikologi Peserta Didik*, Yogyakarta: K- Media.
- Rohman, Ujang. (2010), “ Perkembangan Fisik dan Kognitif pada Masa Kanak-kanak”, *Unipasby*, Vol. VI. No. 11. Hlm. 46.